

**BIZNES JARAYONLARINI RAQAMLI
TRANSFORMATSIYALASHNING ASOSIY ALGORITMLARI VA
MODELLARI**

Abdullayev.A.

AndMI “Axborot texnologiyalari”
kafedrası proffessori, iqtisodiyot fanlari doktori.

Omonova. X

Andijon davlat unversiteti
Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari
yo’nalishi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalash uchun bir nechta algoritmlar va modellar mavjud bo’lib. Bu algoritmlar va modellar haqida ma’lumotlar berilgan. Ushbu modellar va algoritmlar yordamida biznes jarayonlarini raqamlashtirish imkoniyatlari yoritilgan.

АННОТАЦИЯ: Данная статья содержит несколько алгоритмов и моделей цифровой трансформации бизнес-процессов. Предоставляется информация об этих алгоритмах и моделях. Освещены возможности цифровизации бизнес-процессов с помощью этих моделей и алгоритмов.

ABSTRACT: This article contains several algorithms and models for digital transformation of business processes. Information about these algorithms and models is provided. The possibilities of digitalization of business processes with the help of these models and algorithms are highlighted.

KALIT SO‘ZLAR: Mashinaviy o'rganish, algoritm, model, Supervised Learning, Unsupervised Learning, Linear regression, Support Vector Machines.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Машинное обучение, алгоритм, модель, обучение с учителем, линейная регрессия, машины опорных векторов.

KEY WORDS: Machine learning, algorithm, model, Supervised Learning, Unsupervised Learning, Linear regression, Support Vector Machines.

Zamonaviy dunyoda biznes jarayonlarini yuritishning yutuqlaridan biri bu raqamli texnikalardan samarali foydalana olishga borib taqalmoqda. Bu esa o'z navbatida biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalashning asosiy algoritmlari va modellari haqida bilim va ko'nikmaga ega kadrlarga bo'lgan extiyojni keltirib chiqaradi. Biz ushbu maqolada ushbu masala yuzasidan fikr yuritdik. Raqamli transformatsiya global miqyosda ham iqtisodiyotda, ham alohida kompaniyalar darajasida amalga oshirilmoqda. Bu jarayonni o'rganish hozirda ayniqsa dolzarbdir, chunki xalqaro korporatsiyalar raqobatchilar bartaraf eta olmaydigan texnologik to'siqlarni yaratish orqali o'z sohasida yetakchi o'rinni saqlab qolish uchun yangi texnologiyalarni joriy etayotgani va o'z biznes modellarini raqamli ravishda o'zgartirayotganini ko'rib turibmiz.[4] Biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalash uchun bir nechta algoritmlar va modellar mavjud. Ularning asosiy qismi ma'lumotlar analizi va machine learning algoritmlari hisoblanadi. Biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalashning asosiy algoritmlaridan biri bu mashinaviy o'rganish algoritmlaridir.

Mashinaviy o'rganish algoritmlari (MOA) ma'lumotlar tahlilini, qisqa vaqt ichida, avtomatlashtirgan dasturlash modellari yaratishda va yordam berishda qo'llaniladigan metodlardan biridir. Bu algoritmlar mos keladigan ma'lumotlardan ta'lim olib, ularni biznes vazifalarini yechishda qo'llanishini o'rganadi. MOA qo'llanilishi juda ko'p sohalar bo'lib, masalan, kasb-hunar, tibbiyot, iqtisodiyot, turizm va boshqalar.[7]

MOA, ma'lumotlar o'rganishning eng muhim yo'nalishlari bo'lib, u har bir masalaga ko'rsatilgan yechimni topish uchun optimallashtirilgan. Bu algoritmlar quyidagi qismlarga bo'linadi:

Supervised Learning - Qo'llanuvchi tomonidan ta'minlangan ma'lumotlar asosida ta'lim olib, yangi ma'lumotlarga ko'proq aniqlilik bilan javob berishda yordam beradi. Bu usulda dasturlash modellari foydalanuvchi tomonidan ta'minlangan javobni tekshirish uchun foydalaniladi.

Unsupervised Learning - Bu usulda, ma'lumotlarda hech qanday qo'llanuvchi tomonidan berilgan nazorat tizimi mavjud emas. Shu sababli, algoritmlar ma'lumotlarda o'zlarining aniqlanishi yoki guruhlash bo'yicha o'rganishlarini olib borishadi.[9]

Reinforcement Learning - Bu usulda, ma'lumotlar barcha boshqa usullar kabi ma'lumotlardan farqli ravishda yig'iladi. Bunday o'rganishda, algoritmlar yordamida maqsad o'zini o'zgartirishi va kelgusida qo'llaniladigan jarayonlar bilan do'stlarini aniqlashi mumkin.

MOA foydalaniladigan ko'pgina biznes jarayonlaridan biri ma'lumotlar tahlili va joylashtirishdir. Masalan, reklama ta'sirini kuzatish, sohalarning statistikasi, qo'shimcha kasb-hunar bo'limlarida qo'llaniladigan avtomatlashtirilgan tizimlar va boshqalar. Bu algoritmlar ayni paytda innovatsion rivojlanishni oshiradi va yanada rivojlantirilmoqda.

Biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalashning asosiy modellari quyidagilardir:

Linear regression: Bu model ma'lumotlar orasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqani aniqlashda ishlatiladi. Ma'lumotlar o'zaro bog'lanuvchi parametrlar orqali bitta o'zgaruvchining qiymatini aniqlash uchun ishlatiladi.

Logistic regression: Bu model ma'lumotlarning bitta belgilangan guruhga bo'linishini aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, mijozlar bo'yicha guruhlash uchun.

Decision trees: Ushbu modellar ma'lumotlarni jadvallar shaklida ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Jadvallar mos keladigan aralash manbalardan olinadi va ularda yorliqlar qo'yiladi.[13]

Random Forest: Ushbu model bir qator jadvallardan foydalanadi va turli ko'nikmalar to'plamiga o'rnatiladi. Bitta narsa aniqlanishida yoki qo'shimcha ma'lumotlarning yaratilishida ishlatiladi.

Support Vector Machines (SVM): Ushbu model ma'lumotlarning ikki guruhga bo'linishini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu modellar ko'p sonli o'zgaruvchilarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarda qo'llaniladi.

K-means clustering: Ushbu model ma'lumotlarni belgilangan guruhlariga ajratish uchun ishlatiladi. K-means algoritmi ma'lumotlarning o'zaro o'xshashligi bo'yicha turli guruhlariga ajratilishiga imkon beradi.

Neural networks: Bu modellar kuchli machine learning modellari hisoblanadi. Ular bir nechta ko'nikmalar jamlanmasidan iborat bo'lib, ma'lumotlarni yorliqlar va neyronlar orqali o'rganadi. Ushbu modellar turli sohalar uchun foydalaniladi.[14]

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, biznes jarayonlarini raqamli transformatsiyalash uchun turli xil machine learning modellari va algoritmlari mavjud. To'g'ri model va algoritmi tanlash biznes maqsadlarga va ma'lumot turlariga qarab o'zgaradi. Kompaniyalarning strategik transformatsiyasi analog texnologiyalardan ko'ra ilg'or bo'lgan yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish, daromadlarni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga olib keladigan biznes jarayonlarini takomillashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Axborot texnologiyalarining mavjudligi bozorda mutlaqo yangi, yanada moslashuvchan, biznesni boshqarishning mutlaqo yangi modellaridan foydalanadigan va shunga mos ravishda an'anaviy kompaniyalarga qaraganda raqobatbardosh o'yinchilarning paydo bo'lishiga yordam beradi.

Biznesni raqamlashtirish kompaniya uchun so'zsiz foyda emas, balki tashqi muhitdan kelib chiqadigan qiyinchilikdir. Menejmenti yetarli darajada rivojlangan kompaniyalar raqamlashtirishdan foyda ko'radi, zaif boshqaruvga ega bo'lgan firmalar esa rivojlanishdagi raqamli sakrashdan aziyat chekadi. Shu ma'noda shuni aytish mumkinki, kompaniyani raqamlashtirish kompaniyaning rivojlanish darajasining

neytral tezlaturchisi hisoblanadi va shuning uchun u uchun ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. V. A. Plotnikov, Proceedings of St. Petersburg State University of Economics, 4 (112), 16-24 (2018).
2. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
3. Бойко, И.П. Экономика предприятия в цифровую эпоху / И.П. Бойко, М.А. Евневич, А.В. Колышкин // Российское предпринимательство. Том 18, – 2017. – №7. – С. 1127-1130.
4. O.V.Kitova, Digital Transformation of Business http://digitaleconomy.ru/images/easyblog_articles/320/kitova.pdf
5. I. A. Arenkov, Russian Entrepreneurship, 19 (5), 1711-1722 (2018)
6. Кобулов В.К. (1998) Алгоритмизация в социально-экономических системах. Tashkent: Fan, 320 s. (Kobulov V.K. (1998) Algorithmization in socio-economic systems. - Tashkent: Fan, 320 p.)
7. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
8. Муминова, Э. А. (2016). The concept of an innovation-oriented industrial corporation: essence, definition, objectives and basic principles of functioning. Молодой ученый, (25), 330-332.
9. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(92), 377-384.

10. Kiseleva N.V., Panichkina M.V., Klochko E.N., Nikonorova A.V., Kireev S.V. Creation of clusters of small enterprises of the region // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Vol. 6. № 2. pp. 294-297.
11. PriyaS.What is SCADA Systems? systems/(дата обращения 22.12.2020 года) [URL:https://blog.se.com/industrialsoftware/2020/07/29/what-is-scada](https://blog.se.com/industrialsoftware/2020/07/29/what-is-scada)
12. Reznichenko D.S., Tishchenko E.S., Taranova I.V., Charaeva M.V., Nikonorova A.V., Shaybakova E.R. Sources of formation and directions of the use of financial resources in the region // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 203-219.
13. Грибанов Ю.И. Факторы и условия цифровой трансформации социально-экономических систем // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2. С. 253–259.
14. Грибанов Ю.И., Шатров А.А. Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии экономических систем // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 3. С. 44–48